

HISTORICAL SCIENCES

«ОКНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ» В РАЗВИТИИ СЛОВЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ (1918-1941)

Мальшина К.В.

*Институт украинской археологии и источниковедения
им. М.С. Грушевского, НАН Украины, Киев, Украина*

"WINDOWS OF OPPORTUNITIES" IN THE DEVELOPMENT OF THE SLOVENIAN STATEHOOD (1918-1941)

Malshina K.

*M.S. Hrushevsky Institute of Ukrainian Archeography and Source Studies,
National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine
ORCID 0000-0003-3004-3944*

Аннотация

Процесс восстановления словенского государства начался в августе 1918 г., был усложнен разделом словенских земель между Италией, Австрией, Венгрией и Югославией, прошел через четыре «окна возможностей» и остался незавершенным в условиях нацистско-фашистской оккупации в 1941 г. Аакторами незавершенности этого процесса были: нерешительность словенской национально-политической программы, раскол политикума на течения югославизма и «словенства». «Окна возможностей» процесса государственного строительства показывают его «волновой» характер: он ускорился во время развала мультинациональных государств, в рамках которых жили словенцы, и роста внешней угрозы со стороны Италии, Австрии, Венгрии. В условиях стабильности в авторитарных мультинациональных государствах процесс замедлялся.

Abstract

The process of restoring of the Slovenian statehood began in August 1918, was complicated by division of Slovenian lands between Italy, Austria and Hungary, passed through four "windows of opportunity" and remained unfinished in the context of the nacist-fashist occupation in 1941. The incompleteness of this process was due to the indecision of the Slovenian national-political program, the split of the Slovene politicum on the currents of Yugoslavism and "Sloveneness". The "windows of opportunity" of the state-building process show its "wave" character: it was accelerated in times of the collapse of multinational state formations within which the Slovenians lived, and amid increasing external threat from side of Italy, Austria, Hungary. Thus, in the conditions of stable existence in authoritarian multinational states, the process of Slovenian state formation slowed down.

Ключевые слова: Словения, словенское государственное строительство, югославизм, словенство, «окна возможностей».

Keywords: Slovenia, Slovenian state-building, Yugoslavism, Sloveneness, "windows of opportunities".

В истории каждого народа обязательно выделяются периоды, решающим образом сказывающиеся на его дальнейшей историко-политической судьбе. Такие периоды, независимо от складывающихся их событий и их реальных последствий, становятся предметами историографической легендаризации и либо замалчиваются, либо изучаются односторонне и обрастают массой совокупных деталей, в основном вырванных из реального исторического контекста, создавая желаемый историко-политический концепт.

Именно такая роль в истории не только Словении, но и всей Юго-Восточной Европы принадлежит межвоенному периоду. Этот период решающим образом повлиял на судьбы народов Западных Балкан, после Первой мировой войны на семьдесят лет оказавшихся в мультинациональных государственных образованиях – Первой и Второй Югославии. Для Словении, из всех малых западно-балканских народов, в 1918-1920 гг. выпала самая трудная судьба. Ее земли и народ были разорваны между четырьмя государствами, а словенские меньшинства,

находящиеся в соседних с ней государствах, еще и сейчас не могут пользоваться правами, гарантированными национальным меньшинствам в Евросоюзе. В межвоенные времена Словения упустила шанс объединиться, защитить свой язык и культуру от югославской унификации и обрести независимость в условиях авторитарного государства, которое обосновывало свою централизованность именно этой унификацией.

* * *

Проблематика словенской истории межвоенного периода, исторической памяти народа, внешней и внутренней политики в межвоенный период стала объектом детального исследования в Словении только после достижения независимости. Наличие словенских, югославских и англоязычных наработок по указанной тематике позволило сформировать определенные базовые представления о словенском государственном строительстве в 1918-1941 гг. в фрагментарном виде.

Но даже эти фрагменты позволяют говорить о восстановлении государственных процессов в Словении в этот период, реконструировать предпосылки и выявить совокупность факторов, способствовавших или мешающих созданию словенских государственных институтов и их взаимоотношениям с другими государственными учреждениями Первой Югославии, от формирования первых национальных органов в августе 1918 г. к попытке восстановления автономии в апреле-сентябре 1941 г.

Проблема словенского государственного строительства в межвоенный период слабо изучена даже в словенской историографии. [13, pp.511-522] Этот период сами словенцы считают "минным полем словенской истории". Причин тому много. Движущей силой процесса словенского государственного строительства в межвоенный период были националисты - клерикалы-автономисты. С точки зрения правящих кругов современной Словении, выходцев из семей, связанных с партизанским движением, они были антикоммунисты и реакционеры. Коммунисты, создавшие Вторую Югославию и национальные квазигосударства в виде союзных республик, избегали какого-либо подробного изучения этого периода из-за незначительности своей роли в легальной общественной жизни Первой Югославии.

В Словении это можно дополнить тем, что все главные идеи и способы политической работы словенские коммунисты переняли от клерикалов. Это было сделано по соображениям, подобным тому, что сделал один из главных творцов СССР, лидер большевистской партии В.И. Ленин, когда взял программу эсеров, чтобы привлечь на свою сторону крестьянство. Клерикалы имели более 50% поддержки словенского населения через взвешенность национально-политической и экономической программы. Кровавые репрессии против клерикалов в Словении в течение и после Второй мировой войны имели целью уничтожить всю эту прослойку населения и переустроить историческую память народа. Поэтому межвоенная политическая история Словении оставалась предметом многочисленных перекручиваний и упрощенных схем до рубежа XX/XXI ст.

Если обобщить взгляды югославских историков на политическое развитие Словении в 1918-1941 гг., первым и главным выводом югославской историографии было следование сербской позиции относительно партийной деятельности во времена Первой Югославии: именно парламентаризм и ожесточенная партийная борьба за власть в стране привели к катастрофическим последствиям, сепаратизму, диктатуре и поражению Первой Югославии в целом. Это служило хорошей теоретической основой для оправдания однопартийной системы и югославизма, царствовавших сначала по введению королевской диктатуры 1929 г. и плавно перешли во Вторую Югославию. Многолетнее нежелание историков сталкиваться с исследованиями деятельности словенских буржуазных партий в основном оправдывалось, наряду с другими проблемами, нехваткой источников. Результатом стало то, что изу-

чение истории Словении межвоенного периода вращалось в кругу безымянных, обобщающих рассуждений и политических интриг.

За последние три десятилетия достигнуты значительные результаты в изучении межвоенной истории Словении в ее легальном национально-политическом аспекте, каждый год продолжается публикация архивных материалов, изменяющих общую картину ее политической жизни. В целом современная история Словении может характеризоваться открытием для научных дискуссий тем и проблем, которые абсолютно замалчивались во Второй Югославии. Но и до сих пор словенские историки не считают межвоенный период значимым периодом в развитии словенской государственности.

Мы понимаем восстановление словенской государственности как воспроизводство главных ветвей словенской национальной государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной, среди которых исследование сосредоточено на первых двух.

* * *

К исследованию процесса восстановления словенской государственности было привлечено значительное количество источников (документов государственного и партийного характера, выступлений и воспоминаний современников), хранящихся в Британской Библиотеке, библиотеке Школы славянских студий Университета города Лондон, словенских библиотеках и Архиве Республики Словения.

Даты 1918-1941 гг. избраны в отрыве от установленной хронологии межвоенного периода, который для Европы традиционно определяется концом Первой мировой войны на европейских фронтах в первые дни ноября 1918 г. и началом Второй мировой войны в сентябре 1939 г. Если речь идет об истории Словении, то верхняя рамка определяется вступлением в войну Югославии, а это 6 апреля 1941 г. Особенностью этого периода с точки зрения словенского государственного строительства была одновременность самого факта восстановления словенской государственности в 1918 г. и дальнейшая дискретность и незавершенность её развития до 1941 г.

Процесс восстановился в августе 1918 г. в виде создания «августовского» Национального совета СХС в Любляне. В сентябре 1941 г. руководители уже второго, «апрельского» Национального совета для Словении, в условиях итальянской оккупации западной части Словении покинули легальную политическую сцену, и совет окончательно ушел в подполье. Обе даты связаны с кульминационными кризисными моментами развала государственных образований, в которых находилась Словения, и, таким образом, являются наиболее широкими «окнами возможностей».

«Окно возможностей» - одно из политологических понятий – является существенным для рассмотрения процесса восстановления словенской государственности, как динамической предметной области. Концепцию «окон возможностей» разра-

ботал вице-президент МакКинакского центра общественной политики (Мидланд, США) Джозеф Овертон в конце XX в., в качестве выборной политической технологии, поэтому их называли «окна Овертона». 1 Под «окном Овертона» понимается «политическая теория, описывающая границы идей, которые могут быть приняты обществом как «окно». Политическая жизнеспособность любой идеи зависит в основном от того, попадает ли она в окно, чем от преимуществ конкретного политика.

Главная идея заключается в том, что не политики, а запросы общества влияют на выбор государственного курса.

Джозеф Леман, президент центра, в 2010 г. писал: «Многие верят, что политики двигают окно, но это случается крайне редко. В нашем понимании, политики не определяют, что политически приемлемо; чаще они лишь реагируют на это как существующее и делают это приемлемым. Изменения политического курса следуют за политическими изменениями, которые в свою очередь происходят после изменений социальных... Окно Овертона описывает не все, но только одну великую вещь: политики не всегда будут поддерживать любую политику, которую они выбирают; напротив, они будут делать то, что они будут чувствовать возможным без риска поражения на выборах, с учетом тогдашней политической среды, сформированной идеями, социальными движениями и социальными ощущениями». [11]

«Окно Овертона» по содержанию примыкает к более широкому понятию «окна возможностей» во всем многообразии его применения, во многом с ним пересекаясь. устанавливает верифицированные параметры какого-либо целостного исторического континуума – сложного и внутренне противоречивого историко-политического явления.

Таким образом, мы определяем «окно возможностей» как обще-теоретическое понятие, отражающее, во-первых, появление комплекса условий для возможного осуществления данного события; во-вторых, нарастание комплекса до наивысшей вероятности совершения данного события и дальнейшее снижение до потери сути комплекса и окончательной потери возможности осуществления данного события.

С другой стороны, «окно возможностей» представляет собой целостный бытийный (исторический) феномен с пределами его осуществления, т.е. достижение полной вероятности его реализации. В случае с таким феноменом, как процесс восстановления словенской государственности, воля к достижению этого и есть движущая причина словенского национального движения.

1 Суть концепции состоит в том, что все варианты государственной политики в определенной сфере можно ранжировать по шкале от полностью свободных (отсутствие государственного регулирования, свободная рыночная конкуренция) до менее свободных (полный контроль государства). Для общества в определенное время приемлемы лишь некоторые из них, попадающие на небольшой отрезок этой шкалы. Радикальные варианты, скорее, не преуспевают, а приемлемые разместятся где-то между ними. Политики и государственные деятели

В этом методологическом фокусе все попытки словенцев в 1918-1941 гг. возобновить процесс государственного строительства следует понимать, безусловно, не как разовые отдельные историко-политические акции, но как события, имевшие очень сложную пред- и послеисторию и представлявшие собой объемный феномен с четкими пределами существования, внутри которых были возможны различные векторы движения.

Это позволяет рассмотреть процесс развития государственности как динамическую предметную область через построение ее модели 2 Мы строим эту модель в континуитете определенного периода; выявление проявлений (хронологических окон возможностей) и причин его дискретности; а также совокупности факторов его неуспешности.

* * *

В XX ст. процесс распада империй повлек за собой переосмысление (вернее – новое осмысление) самооценки национальных сообществ. И при этой переоценке и при выборе собственного пути развития нации обычно руководствовались существующей традицией, которая сохраняет и передает опыт предыдущих поколений. Это актуально для "малых" европейских славянских народов, политическое и культурное бытие которых было практически восстановлено, посредством поддержки народного языка и возвращения к национальной духовной традиции, в период Национального возрождения (II пол. XVIII – I пол. XX ст.). К таким народам относится и словенский.

Особенность «малости» словенского народа состояла в том, что он был завоеван франками еще в 828 г. и находился в составе франкского королевства, а затем австрийского (эрц)герцогства до 1918 г. за эти без малого 1100 лет память о существовании словенского раннефеодального княжества Карантания в VII-IX вв. обрела в статус сказочный. Во многом этому способствовала и австрийская политика. Историческую наследственность словенской государственности, которая отрицалась и замалчивалась австрийцами и существовала до распада Австро-Венгерской империи на уровне исторического рассказа, изучил и доказал в 1920-30-е годы выдающийся словенский медиевист Иосип Маль.

За последнее тысячелетие собственно словенская знать вымерла (последний из князей Цельских скончался бездетным в сер. XV в.), горожане, монастыри и знать были немецкоязычные, а словенский язык и фольклор сохранился только в среде крестьянства. Для австрийцев словенцы были «неисторическим» народом, никогда не имевшем своей государственности. Поэтому словенцы не имели в Австрийской империи своей административной

своими словами и действиями должны попасть в это «окно», иначе у них нет шансов на следующих выборах. В результате они имеют ограниченный выбор вариантов политики, который и называют Окном Овертона.

2 Динамическая предметная область представляет собой понятие темпоральной логики, отражающее развитие реального мира. Пониманию механизма этого «волнового» процесса служит конкретный метод темпорального моделирования.

единицы, в отличие от королевств Чехии, Венгрии и Хорватии, которые попали под корону Габсбургов значительно позднее, в XVI в. Словенцы были поделены между провинциями Австрии в разном процентном количестве, и полностью словенской была только Карниола. В Штирии, Каринтии и Приморье словенцы составляли примерно третью часть населения. За пределами этой территории жили только 6% – венгерские и венецианские словенцы.

Исторические процессы на словенских землях, с образованием словенского раннефеодального государства Карантия в 623 г., привели к созданию надлежащих ветвей государственной власти – законодательной, исполнительной и судебной. Иосип Маль указал на формирование княжеской власти, главных административных институтов, а также на существование словенского законодательства, упоминаемого в источниках как словенская клятва своему князю, «Учреждения Склавенские» и «Закон Славский», что доказывает полное соответствие Карантии понятию «самостоятельное государство». Эти доказательства «историчности» словенского народа, несмотря на противодействие со стороны господствующего государственного интернационализма в обеих Югославиях, постепенно идеологически освободили словенский народ от зашоренности своего собственного государственного прошлого и обосновали словенскую национальную идею на исторически-правовой основе. [14, pp. 148-155]

* * *

XIX век принес волну «Возрождения» в Юго-Восточную и Центральную Европу. Национальное Возрождение славянских народов, как процесс становления национального самосознания у находившихся под властью Османской или Австрийской империй южных и западных славян, было связано с борьбой за политическое объединение и государственную независимость. Как правило, выделяют три этапа Национального Возрождения — 1) просветительский (конец XVIII — начало XIX в.), 2) национально-религиозный (начало XIX в. — революции 1848 г.) и 3) национально-освободительный

(после 1848-1849 гг. до 1878 г. у славян в Османской империи, и вплоть до 1918 г. у габсбургских славян).

В то же время проходило и «возрождение» итальянцев и германцев. Рисорджименто 3 — национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италии, активно развивалось в 1820 — 1861 гг., сопровождалось многочисленными восстаниями и австро-итальянскими войнами. 4 и завершилось в 1871 г. присоединением Рима к Итальянскому королевству.

Объединительные устремления в Германии начались уже во время Наполеоновских войн (создание Германского союза в 1806 г. 5) и получили особенно энергичное выражение в ходе революций 1848—1849 гг. (Франкфуртский парламент 6), но не могли немедленно привести к фактическому объединению. Проблемой являлось, под чьей гегемонией осуществить его — католической Австрии (великогерманская идея) или протестантской Пруссии (малогерманская идея). Сторонники «малогерманского пути» полагали, что страны-участники должны объединиться в единую Германию под руководством короля Пруссии и без участия Австрии. Они полагали, что при объединении Германии под главенством Габсбургов, ввиду многонациональности Австрийской империи, доля немецкого населения в новом государстве могла не достигнуть большинства.

Обе программы зависели от Австрии, и она же мешала их объединению.

Судьба словенского народа прямо зависела от судьбы Австрии.

Словенские земли географически находятся в треугольнике между Италией, Германией и Австрией. Они были административно разделены на 6 провинций Австрии — Приморье, Истрия, Горизия, Карниола, Каринтия, Штирия, и, таким образом, уже входили в Германский союз. В случае выбора немцами «великогерманского пути», словенцы должны были бы войти и в «Великую Германию».

«Земля, на которой живут словенцы, есть естественный шаг к Адриатическому морю, который

3 П Risorgimento (итал.) — возрождение, обновление. Италия была раздроблена на 8 государств — республик и монархий.

4 1848—1849 гг. — первая война с Австрией за независимость, завершившаяся неудачно (перемирие в Вильяле и миланский мирный договор), однако сыгравшая важную роль в развитии и распространении патриотических настроений.

1859—1860 гг. — вторая война за независимость, в результате которой происходит объединение Сардинского королевства с Ломбардией, Тосканой, Романьей, Пармой и Моденой, Королевством обеих Сицилий.

1866 г. — третья война за независимость в союзе с Пруссией (австро-прусская война), в ходе которой к Италии была присоединена область Венеция с Венецией.

5 Германский союз (нем. Deutscher Bund) — объединение 35 независимых германских государств и вольных городов, созданное после Венского конгресса на месте распущенной в 1806 г. Священной Римской империи. В

него входили немецкоговорящие территории Пруссии и Австрии (в том числе административно подчинявшиеся Австрии Чехия и Словения). [8, p.83]

6 С 18 мая 1848 по 30 мая 1849 г. во Франкфурте заседало единое для всей Германии национальное собрание, избранное всеобщей подачей голосов, с целью выработать конституцию для Германии. Депутаты активно обсуждали варианты германского государственного строительства, основанные на малогерманской модели. Депутаты разработали проект «Конституции Паульскирхе», построенной на принципах парламентской демократии. Национальное собрание во Франкфурте и разработанная им конституция потерпели провал, столкнувшись с отказом короля Пруссии Фридриха Вильгельма IV от предложенного ему титула кайзера.

Наиболее важные положения проекта Конституции Паульскирхе были взяты за образец при создании конституции Веймарской республики 1919 г. и Основного закона ФРГ 1949 г.

немцы постараются приберечь для матери-Германии». [10, p.159] С другой стороны, идея ирредентизма, 7 получившая развитие в Италии в кон. XIX – нач. XX вв., посягала на словенские земли Приморья и Гориции. 8

Именно в это время, к началу «весны народов», формирование внутренних предпосылок для возобновления процесса словенского государственного строительства привело к составлению программы Объединенной Словении. Как выразился Матия Мразович, «словенцы разделены на шесть административных земель: Гориция, Триест, Истрия, Каринтия, Карниола и Штирия. И хотя они заседают в шести провинциальных парламентах, повсюду, за исключением люблянского, составляют меньшинство, и их голос не слышен у престола.

Поэтому они подавлены в каждой провинции со стороны господского народа, хотя они в большинстве своем есть как народ; так есть в Истрии, и в Триесте, и в Горице, но не столько в Штирии и Каринтии, где словенцы в любом случае составляют меньшинство. Единственным парламентом, в котором словенское племя может повысить свой голос, есть карниольский провинциальный совет в Любляне. Поэтому сегодня Словения преимущественно только Карниола, и словенцы не могут выразить себя как словенцы ни в одном провинциальном совете, кроме единственного люблянского». [10, p.159]

С.Гранда подчеркивает, что осознание словенства и самоидентификация словенцев насчитывает уже по крайней мере несколько веков, но только Март 1848 г. создал возможность, чтобы словенцы вслух говорили о себе и раскрыли свои цели и желания. [Подробнее см.: 6; 7, pp.15-20; 16, pp.196-206; 20, pp.13-25]

Эти цели в то время были только намечены. 29 марта 1848 г. целовский (клагенфуртский) соборный капеллан и народный будитель Матия Майяр-Зильский в газете "Новости" в статье "Слава Богу в вышних" [12, pp.4-6.] отметил: "Пусть каждый человек живет в своей стране как дома, как он считает нужным... Пусть нам будет свободно, пусть мы сможем в Словении, когда мы хотим и как мы хотим, в маленькой школе или канцелярии ввести наш словенский язык».

В этих простых словах уже была вся программа Объединенной Словении и реорганизации

Габсбургской империи: "Преодоление исторического разделения страны на провинции, слияние нашей словенской земли в языковых границах в единую страну и таким образом концентрация всех нас в единую нацию". [5, p.53.]

В поддержку географ Петер Козлер подготовил брошюру о границах Словении и карту словенских земель с начертанными этническими границами. [7] Это был первый географический обзор Словении, как целостного единства, и первая карта Словении как таковой.

Но уже после Франкфуртского парламента мая 1848 г. словенцы почувствовали себя «малым» народом, которому грозит «утопление в море германства». [15, p.39]

Хорваты имели схожую цель – объединение своих государственно-административных единиц в единую Великую Хорватию – и видели это как триализм, то есть идею создания Австро-Угро-Хорватии. Кроме того, оба народа имели общие исторических внешних врагов (турки и итальянцы). Это укрепило словенцев в едином лагере югославизма вместе с хорватами и воеводинскими сербами.

Словенцы желали спасти себя либо от потери любой гарантии своего национального развития в Великой Германии, либо от раздробленности и давления германизации и латинизации, что препятствовало их национальному развитию в Австрии. [8, p.84] Поэтому они потребовали не полную самостоятельность, а лишь национальную автономию в виде объединения всех административных единиц Австрии, в которых жили словенцы, видя в австрийцах-католиках образ защитника от поглощения со стороны протестантской Германии, а в хорватах — союзников и братьев. Хотя требования других западно-балканских габсбургских славян шли гораздо дальше, все они вместе увидели выход в совместной борьбе под лозунгами югославизма. То есть, в 1848-1849 гг. был создан западный центр объединения «государства» Югославии, на основе остатков хорватской государственности в составе империи Габсбургов. В резолюциях хорватского собора программно с Хорватией связывались сербская Воеводина с востока и словенские земли с запада. [8, p.82.] 9 С этого времени склонность к идее югославизма развивалась среди словенцев медленно и постепенно. Безрезультатность "Весны

7 В 1878 г. Менотти Гарибальди основал союз Ирредента (итал. irredenta, «неосвобожденная» [Италия]), выступавший за присоединение к Итальянскому королевству пограничных территорий Австро-Венгрии с итальянским населением — в XIV-XVIII вв. бывших под контролем Венецианской республики. В настоящее время термином ирредента обозначают часть этноса, составляющую меньшинство населения в пределах данного государства, но компактно проживающую в непосредственной близости к государству, в котором близкий или идентичный ей народ составляет большинство.

8 «Ирредента» положила начало итальянскому ирредентистскому движению, которое было направлено на объединение всех этнических итальянцев в рамках одного государства. К территориям, на которые движение

предъявляло претензии, относились Трентино и Тироль, а также районы с мультиэтническим составом населения, включавшего в себя, помимо итальянцев, немцев, словенцев, хорватов, ладинов и истрорумынов, — такие как Южный Тироль, Истрия, Горица и часть Далмации. Позже предъявлялись претензии на город Риека (Фиуме), Корсику, Мальту, Ниццу и Итальянскую Швейцарию. [22]

9 Это решение хорватского парламента 1848 года где-то слишком забыто, и мы продолжаем слышать его неправильно, как будто только в связи с Люблянским конгрессом 1870 года произошла первая конкретная формулировка югославской или хорватско-словенской политической взаимности или объединения. [10, p.339]

народов" и идеи Великой Германии надолго успокоили национально-освободительные движения габсбургских славян.

А уже в 1867 г. Австрия должна была отдать Италии Венецианскую Словению. 10 С этого времени словенцы потеряли не только большую часть своего народа и своих земель, но и уверенность в собственных силах защитить народную целостность и идентичность. [16, pp.196-206]

Разочарование словенцев в Австрии в 1867 г. как защитника усилило идею Объединенной Словении и повлекло за собой начало словенского «таборского» (народнического) движения (1868-1871 гг.). Таборы представляли собой многотысячное народное собрание в виде палаточных лагерей на крестьянских полях, организованное словенскими культурно-политическими деятелями и студентами, и подчеркивали силу народного решения. В них приняли участие крестьяне, представлявшие подавляющее большинство словенцев, как основу национального движения, духовная и светская интеллигенция, мещане. «Словенцы осознают себя, они проснулись, и, несмотря на политическую разделенность, они знают, что они есть одно племя. Поэтому в своих таборах они требуют объединения словенского племени в единое политическое тело».. [10, p.159]

Осенью 1870 г. под впечатлением германских побед во франко-прусской войне хорватская и словенская политика сблизились. Пруссия взяла курс на создание новой германской империи и угрожала Австрии, поскольку очень вероятно хотела захватить "наследственные" земли Габсбургов, принадлежавшие Германскому союзу до 1866 г. Возрастала обеспокоенность не-немецких народов в Австрии, которые опасались новых разделов или худшего этнического угнетения под прусской пятой.

«Заточник», бюллетень Хорватской национальной партии, 8 ноября 1870 г. писал: «Давайте радоваться, что нынешняя франко-германская война подняла вопрос о более тесном национально-

политическом союзе между триединым королевством и словенскими землями, который после 1848 года полностью заснул». [8, p.83]

Словенцы были «всегда готовы, полагаясь на Хорватию, спасти себя от распада империи Габсбургов, что могло бы затянуть словенцев в жерло Великой Германии, растянувшейся до Сотлы и Горьянцев, [8, p.84] и желающей любым способом дотянуться через их территорию до Адриатики и Триеста — главного австрийского порта на словенской земле. [26, p.145] 8 ноября этого года на конференцию в Сисаке кроме хорватов приехали несколько словенских политиков. [9, p.160] А 4-6 декабря собрался известный югославянский конгресс в Любляне. 11

Важно для нас то, что главной идеей обеих конференций был австрославизм — создание Австро-Угро-Хорватии, где словенцы хотели бы войти в третью часть империи вместе с воеводинами сербами. Процесс развития этой идеи сопровождали внешние факторы: угроза ассимилирующей германизации (1848 и 1870). 12 и начало раздела словенских земель (потеря Венецианской Словении). Из этого вытекал еще один фактор — объединение словенцев с любой политической силой для предотвращения национального уничтожения.

Первая мировая война еще усилила югославистские тенденции и закончилась распадом Австро-Венгрии. И именно словенцы стали «зачинщиками» этого знаменательного события.

I. Первое «окно возможностей» (1918-1921)

Процессы государственного строительства на словенских землях возобновились в августе-ноябре 1918 г. Смыслом этих процессов было создание первых национальных государственных органов и постепенное формирование и развитие главных ветвей власти — законодательной («августовский» Национальный Совет в Любляне), исполнительной (Национальное правительство в Любляне, Национальная брамба (оборона), военное командование, полиция) и судебной. Эти процессы протекали на словенских землях в составе Государства СХС,

10 По Пражскому мирному договору от 23 августа 1867 г., Австрия передавала Пруссии Гольштейн и выходила из Германского союза, таким образом отказываясь от участия в объединении германских государств под своим началом. Италии досталась Венеция и Венецианская Словения.

11 В словенской историографии словенско-хорватское объединение обсуждается с 1921 г. Его истоки, акторы, идеи и их сторонники, связи, предложения, развитие политических событий стали предметом жарких дискуссий в 1960-е годы и продолжают привлекать внимание и в новейшей исторической литературе. [8, pp.81-144; 9, pp.319-354; 10, pp.155-170; 18, pp.37-66, 21; 26, pp.145-147]

12 Славянский конгресс проходил в Праге 2-12 июня 1848 г. Миклошич сказал в обращении: «Немцы создали парламент во Франкфурте для своего объединения, который хочет, чтобы... австрийская империя присоединилась к Германии со всеми ее невенгерскими землями. Такой шаг разрушит не только единство Австрии, но и нынешние связи и независимость славянских народов,

национальность которых окажется под угрозой. Мы должны защищать то, что для нас самое святое. Пришло время нам, славянам, согласиться друг с другом и объединиться».

На съезд приехало более 300 человек, в том числе около 40 югославян; из них 4 словенца. Был составлен манифест для народов Европы, в котором было требование «полного равенства всех национальностей, независимо от их политической власти или размера». В меморандуме австрийскому императору, помимо требования «возродить Австрию как федеративное государство», были перечислены пожелания отдельных народов.

Относительно словенцев было заявлено: 1. что все словенцы, проживающие в Штирии, Карниоле, Каринтии и Приморье, объединяются в одно политическое образование под названием Королевство Словения, 2. что словенский язык приобретает дипломатическую силу и принимается в школах, офисах и судах, что знание словенского языка является неизбежной обязанностью каждого чиновника. Наконец, 3. - они просят открыть университет в Любляне.

мультинационального образования, носящего конфедеративный характер и все признаки буржуазно-демократической республики.

Время существования Государства СХС, как еще в 1923 г. писал известный словенский публицист и историк Фран Эрьявец, можно справедливо поместить между лучшими главами словенской истории. [1, p.67.] Словенцы на короткое время «эпохи переворота», как ее наименовал другой известный словенец А.Препелюх, полагались исключительно на свои силы и свои возможности и в этом испытании оказались блестящими организаторами. [19, pp.156-185] Период с августа 1918 г. по январь 1919 г. в словенской истории оказалась наиболее плодотворной в смысле государственного строительства.

В рамках Государства СХС была осуществлена полная автономия большей части Словении (за исключением оккупированных Приморья, Каринтии и Прекмурья). На внутривластной сцене вновь словенские органы власти решили почти все вопросы формирования государства: создание собственной административной, судебной системы на местах и структур охраны порядка, формирование словенских вооруженных сил, начало установления государственных границ. Словенский язык стал государственным. Особенностью их деятельности было то, что она выходила за хронологические рамки существования Государства СХС. Первый в словенской истории Национальный совет действовал с 16 августа 1918 г. по 30 апреля 1919 г., в чем словенцы опередили других габсбургских славян, Национальное правительство также работало еще некоторое время после образования Королевства СХС (1 декабря 1918 - 23 января 1919 гг.).

На международную арену словенцы (в лицах своих величайших политиков) вышли с целью дальнейшего решения своего национального вопроса – объединение всех этнических словенских земель в единую государственную единицу.

Это было самое широкое «окно возможностей», которое уже никогда не повторилось в подобном объеме до 1945 г. К сожалению, это «окно» также закрылось слишком быстро (окончательно с принятием Видовданской Конституции 1921г.), и многие словенские инициативы не достигли своей цели.

Во внутренней политике формирование собственной законодательной ветви власти должно было завершиться как признание Национального совета словенским парламентом. Его действительные функции и методы деятельности в августе-ноябре 1918 г. полностью соответствовали этому определению. Но эти попытки остались на бумаге и потерялись в межпартийных спорах Национального правительства. Это был шаг к закрытию «окна возможностей».

Уже с первых дней в новом общем государстве – Королевстве СХС – медленно началось постепенное наступление на полную автономию словенцев. Замена Народного правительства СХС в Любляне Провинциальным правительством для Словении ликвидировала словенскую автономию, остановила

процесс словенского создания государства и стала началом введения централизации. Из 12 «поверенств» – «министерств» осталось 4, наиболее политически и экономически неважных. Центральная власть в Белграде уничтожила межпартийный баланс в словенской политической жизни, существовавшей во время председательства Иосифа Погачника, создав преимущество либералам. "Таким образом, были ликвидированы последние элементы словенской государственности, созданные в борьбе за освобождение и объединение". [25, p.211.]

На югославянской политической сцене попытки добиться гарантий федеративно-автономного устройства тоже провалились: достижения Корошца на Женевской конференции оказались тщетными из-за политической игры других актеров. Большую роль в ускорении югославянского объединения в форме монархии сыграл внешний фактор – итальянская угроза словенскому Приморью и Истрии и хорватской Далмации.

Во внешней политике завершение формирования государства означало объединение всех словенских этнических земель (кроме Венецианской Словении, утерянной еще в 1867 г.) и защиту новопроложенных границ, но этого тоже не произошло. Пришлось мириться с итальянской оккупацией Приморья, не удалось занять словенские земли – Каринтию и Прекмурье, захваченные Австрией и Венгрией.

Но впереди словенцы ждали справедливого выполнения своих стремлений жить своей жизнью в Объединенной Словении. Эти ожидания, не сбывшиеся с Перводекабрьским Актом 1918 г о создании Королевства СХС, они теперь связывали с Парижской мирной конференцией и Конституантой. Снова словенцы ждали решения судьбоносных вопросов от внешних актеров.

Новоустановленному Провинциальному правительству пришлось решать все государственные проблемы, унаследованные от Национального правительства, но в гораздо более сложных внутренних и внешних условиях.

Начало постепенной централизации нового объединенного государства и интенсивное вмешательство сверхдержав и соседних стран в процесс определения словенских границ привели к поражению Провинциального правительства во всех сферах. Сфера его административной ответственности не достигала предыдущей словенской полной автономии из-за полного подчинения Провинциального правительства центральному правительству в Белграде, совсем прекратившему его деятельность 12 июля 1921 г.

Вторая из главных государственных задач словенской политики – завершить процесс объединения всех словенцев в единой стране – тоже не была достигнута. Главной причиной было необычное положение словенских земель в международном раскладе: в течение войны Словения была частью побежденной Австрии, но присоединилась (как и все Государство СХС) к Королевству Сербии – стране-победительнице. Отрезки словенских границ были установлены в разные исторические периоды, в раз-

ных условиях, по разным мотивам, факторам и географическим характеристикам. Но по всей протяженности на севере государственная граница Первой Югославии демонстрирует конфликт с фактами этно-исторического разграничения.

Решения Парижской конференции в пользу Австрии принимались не ради Австрии, но против Югославии, потому что ее изначально поддерживала Франция. Дело в том, что на конференции Королевство СХС в целом воспринималось как расширенное Королевство Сербия, и речь шла не о правах народов, а о росте влияния Франции на Балканах. Сама Сербия, впервые выйдя на мировую арену, еще не имела достаточного опыта в дипломатических баталиях; кроме того, она использовала словенские земли в качестве разменной монеты, чтобы выторговать территориальные уступки себе на юге, в Македонии. Так, словенские земли «разорвали» между собой 4 государства, и только в Королевстве СХС словенцы имели некоторое квазисамоуправление.

Во время плебисцита в Каринтии, который по решению Парижской конференции состоялся 10 октября 1920 г. и был ее продолжением, проявились последствия многовекового австрийского социального и национального давления на местных словенцев, что прослеживается и сегодня. Внутренние причины этого концентрировались вокруг социальной структуры каринтийского общества, где малочисленное национально сознательное богатое крестьянство голосовало за СХС, а батраки и мещане – за Австрию. В значительной степени каринтийские словенцы оказались безразличными к процессу развития своего государства, где они были бы одной из титульных наций, еще и из-за опасений налогового давления со стороны Белграда.

Агитация пропагандировала только словенский язык и культуру, а не социально-экономические преимущества объединенного югославянского государства. Кроме того, агитировали не за Словению, а за Югославию (королевство и, более того, с православной династией во главе), в то время как каринтийцы имели возможность остаться в католической буржуазной республике.

Проигранный Каринтийский плебисцит имел катастрофические последствия для словенского народа. За границами Словении осталось 40% словенских земель и населения, в том числе около 1 млн каринтийских словенцев, что затрудняло отношение словенцев к центральной власти, которую они обвинили в потере Каринтии, и соседям по государственным границам, отрезавшим Каринтию (Австрия), Приморье (Италия) и Порабье (Венгрия).

Поражение в плебисците, символично вобравшее в себя и другие территориальные потери для словенцев, стало одним из решающих факторов замедления процесса словенского государственного строительства, процесс объединения словенских земель остался незавершенным. С другой стороны, плебисцит сплотил словенскую клерикальную политику вокруг идеи автономизма и решительного ее отстаивания, что повлекло за собой дальнейшее

развитие словенской политической, государственной и исторической мысли в условиях фактической политической демодернизации, которая началась в Королевстве СХС.

Если обобщить деятельность словенских органов власти в первом «окне возможностей», то мы увидим устойчивость и непрерывность их попыток полностью решить «словенский вопрос». В борьбе Провинциального правительства с Белградом по балансу полномочий центра и провинции (февраль 1919 – июнь 1921 гг.) клерикалам удалось существенно расширить его полномочия. Но когда во главе правительства встали словенские либералы, в борьбе победил Белград.

Опыт подготовки и работы словенцев в Конституанте в 1920-1921 гг. и её результаты сыграли значительную роль в развитии словенской идеи государства. Политические лагеря полярно разошлись гораздо больше, чем до 1 декабря. Если на позициях югославизма в 1918 г. стояло подавляющее большинство словенского электората, то уже ликвидация национальных органов власти, создание Королевства СХС во главе с регентом, недемократичность избирательного закона и работы Конституанты, неприкрытый централизм и национальный унитаризм Видовданской конституции, не соответствовавшие принципам Корфской декларации, привели к полной поляризации словенского политикума, т. е. к переходу подавляющего большинства клерикального электората на позиции «словенства» и полного разочарования в действительности политики клерикалов, что привело к ряду поражений СНП на местных выборах 1921 г.

II. Второе «окно возможностей» (1925-1929)

Развитие словенской государственности в 1920-е гг. основывалось на новом внутри- и внешнеполитическом положении Словении как зависимой территории с народом, за которым перестали признавать его национальную идентичность. Поэтому второе «окно возможностей» (1927-1929 гг.) имело достаточно длинное «преддверие».

Борьба словенского политикума за сохранение остатков самоуправления и Объединенной Словении проходила в форме противостояния идейно-политических югославизмов и «словенства».

Два направления – югославизм-централизм и словенство-автономизм, на которые делились все словенские политические силы, видели разные пути в Объединенную Словению.

Автономисты считали, что это выполнение положений Корфской декларации, то есть восстановление самоуправления и автономии, завоеванной в конце Первой мировой войны, и федеративное государственное устройство. Из всех автономистов в словенской политике именно Словенская Народная партия (СНП) наиболее основательно защищала идею федерализма, постепенно поддерживаемую в большей или меньшей степени также в других словенских политических лагерях: крестьянско-республиканском, коммунистическом, социалистическом и частично даже в либеральном лагере.

Централисты (либералы) полагали, что только унифицированная югославская нация в централизованном государстве могла предоставить словенцам возможность выживания и развития.

В 1923—1925 гг. ряды югославистов еще сократились. Этому способствовал переход словенских коммунистов на националистические позиции (1923 г.) и результаты честной предвыборной борьбы в Национальную скупщину 1925 г., которые не оказали желаемого эффекта из-за совсем другой политической традиции — сербской (т.е. личных связей, закулисных интриг и политического лавирования).

Поражение в Конституанте, использование недемократических и конфликтующих с моралью принципов на уровне высших эшелонов власти оказало свое влияние на деятельность ведущих футоров словенской политики. Анализ политической конъюнктуры в реальных обстоятельствах стал неотъемлемой составляющей легитимной словенской политической практики. Когда СНП поняла способ вынесения решений в королевстве (основанный на сербской традиции), ее руководство прибегло к политическим играм, которые были неотъемлемой частью политики Белграда. Главной целью было воспользоваться любой возможностью, чтобы завоевать как можно больше прав и преимуществ для Словении.

Поэтому в 1926 г. националистически настроенные силы, оказавшиеся в оппозиции центральному правительству, использовали политическое лавирование, чтобы прийти к власти в областных органах самоуправления. После непризнания Видовданской конституции и политического бойкота в 1921-1925 гг., СНП пошла на соглашение с правящим режимом, чтобы сохранить достижения автономии, полученные в процессе государственного строительства, начатого во времена Государства СХС. Таким образом, СНП достигла политического господства в Люблянской и Мариборской областях, а главное — вступила в центральное правительство, что позволяло значительные преимущества партии на местах и способствовало выполнению партийной националистической программы. Это открыло второе «окно возможностей» для новой волны в развитии словенской государственности.

Главным достижением словенцев на государственном пути в этот период стало сочетание национальной, государственной и политической идеи: в это время все партии, стоящие на позициях «словенства», разработали детальные программы дальнейшего развития словенской государственности, которые различались в деталях, но сходились на необходимости переустройства общего югославянского королевства в федерацию.

Вся политическая тактика СНП в 1926-1929 гг., накануне выборов областных органов самоуправления и на протяжении их деятельности, само Бледское соглашение, по которому партия ценой

признания Видовданской конституции вступила в коалиционное правительство в Белграде, продемонстрировала приспособление к централистской реальности и расчет решений, действий и последствий на годы вперед. Успехом такой тактики было особенно широкое финансирование мероприятий Люблянской и Мариборской областей и расширение законодательной юрисдикции областных скупщин, в результате чего югославы стали именовать Словению «государством в государстве».

Деятельность обеих словенских областных скупщин отличали характерные особенности: парламентские методы работы, попытки синхронизировать деятельность обеих скупщин через синхронность проведения заседаний, постоянная борьба с центральным правительством за расширение своих полномочий.

Политическая адаптация и связанные с ней компромиссы привели только к частичным и временным результатам. После 6 января 1929 г. отмена фундаментальных буржуазно-демократических основ в Югославии и начало репрессий резко обострили противостояние словенских централистов и автономистов. Положительным катализатором такого обострения было начало Великого экономического кризиса и резкое ухудшение социально-экономических условий в Словении. Это стало причиной того, что программы словенских политических лагерей тоже приобрели большую категоричность, что, в свою очередь, привело к проигрышу словенской клерикальной оппозиции, последовавшей за хорватской в открытом выступлении против унитаризма и централизма режима личной диктатуры короля Александра.

На фоне всеобщей стагнации политической жизни в Словении, казалось бы, никакой новой возможности для восстановления даже минимальных ростков самоуправления не могло возникнуть. Единственным органом власти, где словенцы могли высказывать свои мысли и принимать некоторые решения, стал Банский 14 совет Дравской бановины, официально имеющий только консультативные функции, чаще всего рассматривая различные аспекты тяжелых социальных проблем, вызванных экономическим кризисом. Однако, в 1933-1935 гг. деятельность банского совета существенно политизировалась. На слушаниях по бюджету бановины политические дименции получили, в частности, некоторые дискуссии относительно обязанностей и полномочий бановины и местного самоуправления, а также выборов банского совета о государственной финансовой политике по отношению к Словении.

Причиной этого, прежде всего, явилось усиление репрессий против словенской клерикально-националистической оппозиции. Во-вторых, Александру I необходимо было найти пути улучшения внутривнутриполитической ситуации, при этом сохранить всю полноту власти и поднять уровень своей популярности среди населения и за границей. Поэтому в

13 В 1927 г. СНП заключила политическое соглашение с правительством о признании конституции и власти короля (Бледское соглашение).

14 Бан — наместник короля в провинциях Королевства Югославия.

1933 г. власти были вынуждены прибегнуть к демонстрации возвращения к демократии – выборам в муниципальные советы, самого низкого уровня административной ответственности. Для этого правительство предоставило банским советам полномочия по принятию постановлений, касающихся разных аспектов проведения выборов. Это означало расширение компетенций банского совета Дравской бановины в законодательном направлении.

Подготовка к муниципальным выборам, их проведение и результаты показали, что, прежде всего, власти использовали инструмент выборов, долгожданных и обнадеживающих, для прикрытия муниципальной реформы по объединению мелких муниципалитетов, которая сэкономила государственные бюджетные средства, но ухудшала социально-экономическую ситуацию. Во-вторых, это привело к укреплению националистических настроений населения и поддержке оппозиции по всей Словении. В-третьих, это показало, что даже в полузапрещенном положении автономисты все же воспользовались случаем и получили очень прочную поддержку населения и заняли много важных должностей в муниципалитетах. Процент мандатов, полученных оппозицией в Словении, был самым высоким по Югославии.

Словенский автономистский политикум получил достаточную социальную базу и укрепился в стремлении воспользоваться любой возможностью, чтобы снова начать активную деятельность. В целом же следует отметить, что автономистские усилия Банского совета Дравской бановины были обусловлены, в частности, ее партийным составом и особенно последствиями смены правящих режимов.

III. Третье «окно возможностей» (1939-1940)

1930-е годы представляли собой поворотный пункт в идейных взглядах в Европе, либеральная демократия утратила доверие, на первый план вышли сторонники классовых видений, что человек должен подчинять свои интересы коллективу – общине, классу, нации. Приверженность как сословной корпоративной, так и классовой организации означала отказ от индивидуализма и ограничения демократических свобод. Это глобальное явление не обошло и Югославию, а с ней и Словению, особенно после убийства короля Александра осенью 1934 г. Поэтому клерикальный лагерь, с большой долей христианских социалистов, через банский совет, местные органы самоуправления и широкую сеть католических организаций господствовал в Словении. [23, pp.224-237] Это господство во II пол.1930 - х гг. не оспаривалось.

Словенские либералы в новой для себя ситуации искали выход из кризиса идентичности и были политически расколоты, так что они в основном боролись за свое политическое выживание. Об этом свидетельствует объяснение либералов британским дипломатам, что в своей политической деятельности они стремятся прежде всего доказать, что СНП не является представителем всего словенского народа и признает право либералов на существование, [24, p.63] что выражало их слабую позицию.

Словенские коммунисты во II пол.1930-х гг., когда была основана Коммунистическая партия Словении (КПС), в своем нелегальном положении посредством своей политики и требований на национальном уровне (антифашизм, требования демократизации общества, поддержка идеи Объединенной Словении) адаптировались к реалиям. В основном они двигались в направлении идеологической обработки определенных социальных групп (студентов, интеллектуалов). [3, pp.46-52]

Таким образом, в преддверии распада Югославии в 1941 г. словенские клерикалы-автономисты оставались главной движущей силой государственного процесса. После убийства Александра I они получили возможность выйти из многолетней оппозиции и снова вступить в политическую жизнь. Единственным путем для этого было присоединение к всегосударственной партии – Югославский Радикальный союз (ЮРС).

Решение бессменного главы СНП А.Корошца войти в ЮРС и правительство М.Стоядиновича в 1935 г. судьбоносно отметили тогдашние политические события в Словении. Решению сопротивлялись члены высшего руководства партии Фран Куловец и Марко Натлачен. [2, p.245] Они, как говорится, не видели «окна возможностей», поскольку думали, что СНП в этой правительственной комбинации не смогла бы достичь своих программных целей (автономия Словении). Однако А.Корошец сам принял решение начать сотрудничество с центральной властью в Белграде. [4, p.150] Этому способствовало политическое господство партии в Дравской бановине. И, действительно, Корошец был прав, это позволило открыть следующее «окно возможностей» для достижения словенской автономии по примеру Хорватии.

Создание бановины Хорватии, согласно соглашению Цветковича-Мачка от 26 августа 1939 г., подарило словенцам надежду, и представители Словении потребовали такую же степень автономии, подготовили пакет документов. Активная постановочная подготовка к созданию бановины Словении велась Банским советом, который в это время преимущественно составляли клерикалы.

Вопрос Бановины Словении вынудил клерикальный лагерь искать государственно-политическую модель словенского общества, рассматривая примеры решения национального вопроса, которые предоставляла Европа во II пол.1930-х гг. Быстрое течение событий в Европе в 1938-1941 гг. вызвало значительные колебания в выборе модели выживания. СНП склонялась к словацкому опыту, потому что в автономии Словакии была осуществлена католическая социальная модель с элементами европейской демократии. Кроме того, после молниеносного завоевания Польши нацистами клерикалы в заботе о самосохранении и территориальной целостности Словении окончательно склонились к примеру выживания Словакии из-за ее приспособления к нацистскому «Новому порядку».

Процесс создания Бановины Словении усугублялся противоборством двух факторов, внешнего и внутреннего. Обращение югославской внутренней

политики к признанию национальной индивидуальности и федерализации страны ускорило процесс. Фактором замедления была политика словенских либералов, отстраненных от главных рычагов власти, которые настаивали на недопустимости создания Бановины Словении по нескольким причинам. Экономической причиной либералы считали слабость словенского аграрного сектора (в части производства зерновых), с внутривластной точки зрения они не допускали введение однопартийной системы в будущей словенской автономии, а внешнеполитическую причину видели в росте агрессии в Европе со стороны государств Оси. Таким образом, если внутривластные условия способствовали созданию полной словенской автономии, то начало Второй мировой войны постепенно отвлекло фокус политики белградского правительства на международную арену, и процесс создания Бановины Словении был свернут. Не последнюю роль в этом сыграла смерть А. Корошца 14 декабря 1940 г. Еще одно «окно возможностей» закрылось.

IV. Четвертое «окно возможностей» (апрель-сентябрь 1941)

Последнее «окно возможностей» словенской государственности было связано с попыткой восстановить национальную автономию во время нацистско-фашистской оккупации Словении в апреле – сентябре 1941 года.

На внешнеполитическом поле СНП допускала возможность победы государств Оси и “нового порядка” в Европе. После переворота в Югославии 27 марта 1941 г. СНП изменила тактику – в случае оккупации руководство партии решило не идти на сотрудничество с оккупатором и выполнить свой гражданский долг перед Югославией.

Государственная программа СНП на период войны, наспех сформулированная в сложных внутривластных обстоятельствах в последний день перед началом оккупации, базировалась на нескольких принципах, главными из которых были любым способом сохранения единства словенского народа; сохранение физического состава населения, экономики и инфраструктуры, предотвращение кровопролития.

Но в начале Апрельской войны 1941 г., вторжение оккупантов в Югославию началось именно через территорию Словении.

Поражение самостоятельной политики, то есть замедление и прекращение процесса словенского государственного строительства в 1919-1921 гг., заложило основу для дальнейшего возобновления этого процесса в подобных условиях в апреле 1941 года, но уже на основе коллаборационизма.

Та часть руководителей, которая осталась на родине вместе с баном Н. Натлаченом, для спасения словенского народа избрала план покойного главы СНП А. Корошца - полную независимость в качестве способа выживания, очевидно, по примеру Словакии, а временное решение видела под эгидой оккупантов. Они начали увязывать словенскую государственность с оккупантами за счет попыток сотрудничества, на начальном этапе, с немецко-

нацистским, а позже с итало-фашистским режимом.

Под влиянием информации о несостоятельности Югославии противостоять нападению, а также о нацистских планах создать из Словении протекторат, СНП сменила патриотические планы на националистические. Ее государственная стратегия предусматривала создание единого, неделимого, независимого словенского (возможно, общего с хорватами) государства под одним оккупатором. Политической тактикой было избрано продолжение положительной традиции со времен Государства СХС, то есть создание многопартийного Национального совета.

Задачей Национального совета для Словении было взять власть в Словении и принять все необходимые меры для выполнения стратегического плана СНП.

В глазах югославского правительства, хотя с ним была прервана прямая связь, существование Национального совета для Словении было неприемлемым и не могло быть и не было признано правительством, поскольку ни один официальный закон югославского законодательства не предусматривал двоевластия. Создание Национального совета для Словении стало государственным шагом, который не предпринял ни один из других народов Югославии. Национальный совет, таким образом, был исключением на югославском поприще.

С провозглашением суверенитета на территории Дравской бановины, бан и Национальный совет Словении, который никогда не признавали ни Белград, ни оккупационные власти, фактически превратили Национальный совет в правительство. Следующий шаг - попытка сформировать словенскую армию (в виде Словенского легиона). Все это являлось реализацией плана Объединенной Словении. Однако уже как «своеобразного немецкого протектората» по образу и подобию Независимого Государства Хорватия, созданного нацистами.

Быстрые изменения в государственной программе словенских автономистов непосредственно перед и в течение кратковременного процесса оккупации в апреле 1941 г., использование комплекса методов коммуникации с высшими органами оккупационной власти и надежды на восстановление прежнего уклада жизни словенцев и объединение всех словенцев под единой новой властью позволяют сделать вывод, что словенские националистически настроенные силы (по крайней мере до сентября 1941 г.) чувствовали сходство своего положения под сербами в Королевстве СХС/Югославии и под оккупатором. В ходе оккупации не было убито ни одного словенца. Поэтому они не видели измены в коллаборации с новой властью, наоборот, они увидели «окно возможностей». Это был для них естественный переход, шаг к возможному улучшению политического положения в сторону достижения столь долгожданной автономии.

Работу Национального совета во время Апрельской войны (6-17 апреля 1941 г.) можно рассматривать поэтапно: сначала хорваты поспешили с созданием Независимого Государства Хорватии,

и планы общего словенско-хорватского государства провалились. Созданию независимого словенского государства помешала неожиданная итальянская оккупация западной Словении вместе с Любляной. Попытки советников объединить Словению под единственной оккупационной властью, сначала нацистской, затем фашистской, тоже провалились.

После провала этих планов СНП пришла к признанию единства словенцев с другими народами Югославии и официальной подчиненности словенского местного управления правительству в экиле. На наш взгляд, этот программный государственный принцип был принят вынужденно – поскольку Национальный совет не признал оккупационные власти. Словения оказалась в условиях войны, и разница положения Словении в Югославии и в нацистско-фашистской оккупации стала очевидной.

Итальянские оккупанты запретили Национальный совет, но пообещали признать словенскую автономию и создали советный орган – Консульту (совещательный орган при главе итальянских оккупационных властей в Любляне), в который вошли представители Национального совета. Поэтому можно было бы считать Консульту легальным продолжением в то время уже нелегального совета. После нападения Германии на СССР и расширения операций партизанского движения условия итальянской оккупации ухудшились. В сентябре 1941 г. главные акторы словенской политики – руководители главных словенских политических лагерей оставили Консульту, что можно считать конечной точкой легальной словенской государственной деятельности в межвоенный период. Последнее «окно возможностей» закрылось.

Таким образом, процесс восстановления словенской государственности в 1918-1941 гг. протекал сложно и нелинейно, с продвижением вперед и отступлениями, что позволило построить модель динамической системы политических отношений внутри словенского общества и отношений словенского общества с внешней средой, как внутри Первой Югославии, так и за ее пределами.

Катализатором всех действий словенской государственной эмансипации стала Первая мировая война. Ее последний период и послевоенное переустройство Европы оказали большое влияние как на уточнение государственно-политических идей, которые выработали словенцы за все предыдущее время с сер. XIX ст., и на их воплощение в межвоенный период.

Весомым внешним фактором словенского государственного строительства мы видим в отношении международных акторов в XIX – I пол. XX ст. к словенцам и их этническим землям как к разменной монете в межгосударственной торговле границами, в которой участвовали Австрия, Венгрия, Италия, Хорватия и Сербия, а также страны Антанты, что мы видим, в свою очередь, следствием «неисторичности», или, скорее, недоказанности «историчности» и малочисленности словенского народа.

Это, в свою очередь, также повлияло на такие особенности восстановления государственного

процесса, как ограниченность словенской территории, где возобновился процесс, и поиски партнеров для защиты единства словенских земель сначала вне Австрии, которая оказалась не в состоянии гарантировать это единство, а позже – вне Королевства Югославия.

Ввиду критериев развития словенской национальной и государственной идеи в политической практике эта модель позволяет определить хронологические «окна возможностей» для восстановления словенской государственности.

Первым «окном возможностей» словенцы воспользовались в границах Государства СХС, когда были созданы первые в истории национальные демократические органы власти. В августе-ноябре 1918 г. Сложилась уникальная коллизия, которая касалась распределения полномочий между словенским Национальным Советом и Национальным правительством, и в то же время между словенскими органами власти и загребским Национальным Вечем. Фактически это был вопрос о независимости словенской буржуазно-демократической республики или ее полной автономии в составе федеративного Государства СХС. В результате дискуссии Национальное правительство приняло резолюцию об исполнительной подчиненности Национальному Вече в Загребе и консультативную роль собственного Национального Совета.

Можно сделать вывод, что восстановление создания государства на словенском политическом пространстве во времена пребывания словенцев в Государстве СХС носило специфический характер – оно проходило как генезис словенской государственности в форме буржуазной республики в составе мультинациональной федерации габсбургских славян. Внутренние и внешние факторы обусловили специфическую черту этого процесса – он проходил на основе общей политической практики, а не теории, то есть эмпирически, через собственный уникальный опыт. Политическая практика показала, что наличие внешнего законодательного органа – Национального Веча СХС в Загребе – указывало на злободневную актуальность именно Национального правительства в Любляне. Национальный Совет состоялся бы в качестве словенского парламента только в том случае, если бы словенцы решились на создание собственного суверенного государства.

Следующая возможность выдалась только в 1927-1929 гг., когда было разрешено избрать Люблянскую и Мариборскую областные скупщины. Выборность региональных органов самоуправления была значимым достижением политической борьбы словенских депутатов (вместе с хорватскими) в Конституанте. Территория Словении была разделена на две области, что было шагом назад с административной точки зрения. Поэтому главными задачами руководства областных скупщин была синхронизация деятельности обеих скупщин, особенно в принятии единых решений по всем вопросам, что было шагом вперед в развитии словенского парламентаризма, насколько это было возможно по Видовданской Конституции.

Третье «окно» вновь открылось с созданием Дравской бановины и ее Банского совета по Октроированной Конституции. Дравская бановина объединила все словенские земли под единой администрацией, что являлось шагом вперед в этом аспекте, но в отношении выборного представительства и постановительных полномочий новая конституция была автократической. В этих условиях Банский совет был тем центром, где медленно, но постепенно в 1930-х годах возобновлялся процесс словенского создания государства. Кульминацией этого процесса стала подготовка к созданию Бановины Словении в 1939-1941 гг.

Для этого сложились необходимые внутриполитические условия: Конкордатский кризис 1935-1937 г. предоставил твердую подоплеку для хорватского сепаратизма, проявившегося на легальном уровне в создании Бановины Хорватии, в обход Октроированной конституции. Этот прецедент стал причиной выдвижения вопроса о создании Бановины Словении (1939-1941 гг.), тоже католической. Поводом к ускорению этого процесса было постановление центрального правительства о распространении права на создание национальной бановины на другие народы Югославии. Условием ее создания со словенской стороны была своевременная подготовка всех необходимых документов для утверждения регентом, пока словенская политическая элита имела влияние в центральном правительстве, особенно в лице Корошца.

Внешнеполитические факторы, однако, снова складывались не в пользу словенских усилий. Провозглашение автономии Словакии в октябре 1938 г., а в марте 1939 г. – республики, вместе с оккупацией Чехии, оккупация и перекраивание границ Польши упрочили опасения словенской политической элиты относительно возможности повторения подобных сюжетов в Югославии. С другой стороны, оккупация Франции в мае 1940 г. и рост угрозы вовлечения Югославии в войну, а также смерть Корошца, то есть отсутствие внешнеполитического и внутриполитического гарантов стабильности бытия Словении, подтолкнули руководство СНП искать модель выживания в случае вступления Югославии в войну.

Последняя, четвертая попытка восстановления словенской национальной автономии в первый период нацистско-фашистской оккупации Словении (в апреле – сентябре 1941 г.), последняя из возможностей, закономерно вытекала из неудачной попытки создания Бановины Словении и была тесно связана с кульминационным периодом первого «окна возможностей» - деятельностью словенского Национального совета в Государстве СХС. Но надежды словенцев на автономию под немецкой, а затем итальянской оккупацией были быстро утрачены. Жестокость оккупационных режимов на словенских землях отняла последний шанс на создание Объединенной Словении в рамках буржуазной демократии.

Причиной прекращения словенского процесса государственного строительства в каждом «окне возможностей» был внешний фактор. В 1919—1940 гг. это была сербская политика государственной

централизации и национальной унификации. Режим диктатуры придавал жесткости рамкам, в которые был загнан политический процесс по всему государству. В последний раз, в апреле 1941 г., полное прекращение любого развития Словении имело причиной нацистско-фашистскую оккупацию.

Как видим, кризисы открывают «окно возможностей», и чем глубже кризис, тем шире это окно. Именно политические кризисы в Австро-Венгрии (май-ноябрь 1918 г.), Государства СХС (конец ноября 1918 г.) и Королевства СХС/Югославии (1926, 1934, 1937 гг., март и апрель 1941 г.) открывали «окна возможностей» для возобновления процесса словенского государственного строительства. Самыми острыми были первый и последний из этих кризисов, и именно с ними связана интенсификация этого процесса и деятельность двух словенских Национальных советов – «августовской» 1918 г. и «апрельской» 1941 г.

Восстановление словенской государственности началось в конце 1918 г., но не завершилось из-за нерешительности словенской национально-политической программы, что обуславливалось расколом словенского политикума на течении югославизма и «словенства», что, в свою очередь, коренилось в уверенности словенского народа в своей неисторичности. Совокупность внешних и внутренних факторов складывалась таким образом, что процесс имел «волновой» характер: он восстановился и ускорялся во времена внутриполитического хаоса – развала мультинациональных государственных образований, в рамках которых жил словенский народ. В условиях стабильного существования в мультинациональных государствах с авторитарным режимом процесс словенского государственного строительства замедлялся.

References

- Erjavec F. Slovenians: geographical, historical, political, cultural, economic and social overviews. — V Ljubljani. 1923, — 259 pp.
- Gašparič J. SLS under the royal dictatorship: the dictatorship of King Alexander and the politics of the Slovenian People's Party in the years 1929–1935. — Ljubljana: Modrijan, 2007. — 303 pp.
- Godeša B. Whoever is not with us is against us: Slovenian intellectuals among the occupiers, the Liberation Front and the anti-revolutionary camp. — Ljubljana: Cankarjeva založba, 1995. — 468 pp.
- Godeša B., Dolenc E. The lost memory on Anton Korošca. From the inheritance of Ivan Ahčin. — Ljubljana: Nova revija, 1999. — 253 pp.
- Granda S. Graška Slovenia in the year 1848/1849 // "Zgodovinski časopis" journal, # 1/2, 1974.
- Granda S. The first decision of Slovenians for Slovenia. Documents with an introductory study and basic explanations. — Ljubljana: Nova revija, 1999. — 588 pp.
- Kebe D., Šiško A. Peter Kozler and a Map of the Slovenian country. — Ljubljana: Amalietti & Amalietti, 2013. — 199 pp.

12. Kermavner D. Hegemonic reconstruction of the Yugoslav Congress in Ljubljana in 1870 // "Zgodovinski časopis" journal, 1962.
13. Kermavner D. From the prehistory of the Yugoslav Congress in Ljubljana in December 1870 // "Zgodovinski časopis" journal, 1965-1966.
14. Kermavner, Dušan. Some more material about the Ljubljana Congress in 1870 // "Zgodovinski časopis" journal, 1963.
15. Lehman J. G. An Introduction to the Overton's Window of Political Possibility // "Mackinac Center for Public Policy" journal, # 4, 2010.
16. Majar M. Glory to God on Heavens // "Agricultural and handicraft news" gazette, # 6 (29.03.1848).
17. Malshina K. V. Historiography of the political history of Slovenia in the first half of the 20th century // "Scientific notebooks of the Faculty of History of Lviv University" journal, # 13-14, 2012-2013.
18. Malshina K. V. History in the fight against Yugoslavism: Josip Mal and his contribution to the study of the tradition of Slovenian statehood // "Historical Archive" journal, # 12, 2014.
19. Malshina K. V. The thorny path of Slovenian statehood. — Zaporizhzhia: IUAD NASU, 2018. — 552 c.
20. Malshina K. V., Volobuiev V. V. United Slovenia (1848-1941): a national idea in the web of international relations // "Scientific Bulletin of the Diplomatic Academy of Ukraine" journal, # 20(1), 2013.
21. Melik V. The idea of the United Slovenia 1848-1991 // Slovenia 1848-1998: finding one's own way: international scientific symposium, Maribor, Narodni dom - Pokrajinski muzej, April 16-17, 1998. — Ljubljana: ZZZD Slovenia, 1998.
22. Podgoršek N. State law concepts of Slovenian and Croatian politicians from the March revolution to the turn of the century // "PILAR - Croatian Journal of Social Sciences and Humanities" journal, # 7(1)-8(2), 2009.
23. Prepeluh A. Pripombe k naši prevratni dobi: z zemljevidoma Koroške in Primorja. Ljubljana: J. Blaznik. — 1938. — 562 pp.
24. Prunk J. United Slovenia, the essence of the Slovenian national political program // "2000: magazine for Christianity and culture" journal, # 127/128, 2000.
25. Radojčić N. Svetozar Miletić about the unity of Serbs, Croats and Slovenes // "Unity (Novi Sad)" gazette, # 521 (27. II. 1921).
26. Večerina D. Italian Irredentism. — Zagreb: Selbstverl., 2001. — 288 p.
27. Vodopivec P. From Pohlin's Grammar to an Independent State: Slovenian History from the End of the 18th Century to the End of the 20th Century — Ljubljana: Modrijan, 2006. — 630 pp.
28. Vodušek Starič J. Liberal Patriotism and Intransigence in 1941. // "Prispevki za novejšo zgodovino" journal, # 2, 2001.
29. Zečevič M. Slovenian People's Party and Yugoslav Unification 1917-1921: from the May Declaration to the Vidovdan Constitution. — Maribor: Založba Obzorja, 1977. — 425 pp.
30. Zwitter F. Some Problems Around the Yugoslav Congress in Ljubljana in 1870 // "Zgodovinski časopis" journal, 1962.